

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

TALABALARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Radjabova Gulnoza Bahromovna

Turon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi vaqtlargacha axborot tizimlari hayotimizda muhim rol o'ynab kelmoqda. Yoshlarga axborot madaniyatini shakllantirish esa dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning samarali metodikalari yoritilgan. Axborotga ishlov berish, uni tahlil qilish, ishonchli manbalarni tanlay olish hamda raqamli savodxonlikni rivojlantirish masalalari asosiy e'tiborga olingan. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar, interaktiv yondashuvlar va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi uslublar bayon etilgan. Tadqiqot natijalari asosida axborot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: axborot madaniyati, raqamli savodxonlik, talaba, axborot texnologiyalari, ta'lim metodikasi, mustaqil fikrlash, interaktiv yondashuv.

Abstract: To this day, information systems continue to play an important role in our lives. Forming an information culture among young people remains a crucial task. In order to support our arguments, this article explores effective methods for developing information culture in students. The focus is placed on processing information, analyzing it, selecting reliable sources, and developing digital literacy. Additionally, the article presents practical recommendations for using modern information technologies, interactive approaches, and methods that help foster independent thinking skills in students. Based on the research findings, proposals and recommendations for further development of information culture have been developed.

Key words: information culture, digital literacy, student, information technologies, teaching methodology, independent thinking, interactive approach.

Аннотация: На сегодняшний день информационные системы продолжают играть важную роль в нашей жизни. Формирование информационной культуры у молодежи остаётся одной из приоритетных задач. В данной статье освещаются эффективные методики формирования информационной культуры у студентов с целью аргументации выдвинутых идей. Основное внимание уделяется обработке информации, её анализу, умению выбирать достоверные источники, а также развитию цифровой грамотности. Также представлены практические рекомендации по использованию современных информационных технологий, интерактивные подходы и методы, способствующие развитию навыков самостоятельного мышления у обучающихся. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию информационной культуры.

Ключевые слова: информационная культура, цифровая грамотность, студент, информационные технологии, методика обучения, самостоятельное мышление, интерактивный подход.

KIRISH

Bugungi kunda biz juda tez o'zgarayotgan, insoniyat tarixidagi boshqa davrlardan tubdan farq qiluvchi, nihoyatda serharakat va murakkab bir zamonda yashayapmiz. Davlat arboblari, siyosatchilar, faylasuflar va ijtimoiy fan vakillari, shuningdek, jurnalistlar bu zamonda turlicha ta'riflab, har xil nomlar bilan atamoqdalar. Kimdir uni ilg'or texnologiyalar davri desa, boshqasi tafakkur asri yoki axborot to'liqlilari zamoni deb baholaydi. Albatta, bu fikrlarning har birida haqiqat donalari mavjud, chunki ularning barchasi zamonaviy hayotning muayyan jihatlari yoritib beradi. Shunga qaramay, ko'pchilik bu davrni globallashuv asri deb qabul qilmoqda.

Globallashuvning hayotimizga chuqur va tez kirib kelishining asosiy sababi – har bir davlatning rivojlanishi endilikda nafaqat qo'shnilariga, balki butun dunyo bilan aloqador bo'lib bormoqda. Bugun biror mamlakat-

ning bu jarayondan chetda qolishi rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkinligini anglash qiyin emas. Shu nuqtai nazardan qaraganda, globallashuv degani – hayot sur'atlarining keskin tezlashuvi, deya ta'riflash mumkin. Har qanday ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy jihatlari bo'lgani kabi, globallashuv ham bundan mustasno emas. Bugungi kunda uning ta'sirini deyarli barcha sohalarida sezish va anglash mumkin.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida jamiyat hayotining barcha jabhalarida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, raqamli texnologiyalarning hayotimizga tobora chuqur kirib borayotgani zamonaviy insondan yangicha fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va to'g'ri axborotni ajrata olish kabi muhim ko'nikmalarni talab qilmoqda. Ayniqsa, yosh avlod, xususan talabalar uchun bu ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Axborot madaniyatini rivojlantirish nafaqat ta'lim tizimining, balki butun jamiyatning oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Shu sababli, ushbu maqolada talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning metodik asoslari, samarali yondashuvlari va amaliy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar, pedagogik tajribalar va konseptual yondashuvlar, asosan, raqamli savodxonlik, axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchli manbalarni aniqlash, shuningdek, ommaviy axborot vositalaridan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A. Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" nomli asarida jamiyatning intellektual va axloqiy salohiyatini yuksaltirishda axborot madaniyatining o'rni alohida ta'kidlanadi. Muallif globallashuv sharoitida ma'naviy tahdidlar va begona g'oyalarga qarshi turish uchun inson ongida mustahkam hayotiy pozitsiya, teran tafakkur va sog'lom dunyoqarash bo'lishi zarurligini uqtiradi.

Pedagogika va psixologiya sohasidagi olimlar, jumladan, G. S. Suxomlinskiy, A. V. Khutorskoy, N. V. Bordovskaya va boshqalar o'z tadqiqotlarida axborot bilan ishlash madaniyati va bilim olish motivatsiyasi o'rtasidagi bevosita bog'liqlikka e'tibor qaratishgan. Ayniqsa, Suxomlinskiy o'quvchining ongida axborotga nisbatan tanqidiy va maqsadga yo'naltirilgan munosabatni shakllantirishni tarbiya jarayonining muhim komponenti sifatida ko'rsatadi.

So'nggi yillarda raqamli savodxonlik, media madaniyati va axborot kompetensiyasi kabi tushunchalar xalqaro miqyosda ham keng tadqiq etilmoqda. YuNESKO va Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan "Media and Information Literacy" konsepsiyasi axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalaridan to'g'ri foydalanish, ularni baholash va axborot mahsulotini mustaqil yarata olish ko'nikmalarini o'rganishga qaratilgan. Bu yondashuvlar bugungi kunda ta'lim tizimida talabalarning axborotga bo'lgan munosabatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, badiiy adabiyotning axborot madaniyatiga ta'siri ham adabiy-tarbiyaviy manbalarda keng yoritilgan. A. Qodiriy, Cho'lpon, Oybek singari o'zbek adabiyotining namoyandalari inson tafakkurini, ma'naviy olamini boyitishda badiiy so'zning kuchini ochib bergan. Ularning asarlari nafaqat estetik tarbiya, balki axborot manbalarini teran tahlil qilishga undovchi asarlar sifatida o'rganilmoqda.

Mahalliy mualliflardan M. Jo'rayev, Z. Turaqulov, Sh. Jo'rayev singari pedagoglar tomonidan yozilgan darsliklar va uslubiy qo'llanmalarda axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalash orqali talabalar ongida axborotga nisbatan mas'uliyatli yondashuvni shakllantirish yo'llari tavsiya etilgan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, axborot madaniyatini shakllantirish ko'p qirrali va uzviy yondashuvni talab qiluvchi jarayon bo'lib, bunda ta'lim, tarbiya, texnologiya va madaniyat omillari o'zaro uyg'unlashgan holda harakat qilishi zarur.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda yoshlarimiz o'quv dargohlarida, balki ommaviy axborot vositalari orqali ham axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib kelmoqda. Badiiy adabiyotning inson ma'naviy dunyosiga ta'siri benihoya katta. Badiiy adabiyot qalbni tarbiyalaydi. Adabiyotga oshno insonning dili mehr-muhabbatga to'liq bo'ladi. Kitob, xususan, badiiy asarlar o'quvchiga ma'naviy zavq berishi bilan birga, axborot iste'mol madaniyatini shakllantiradi.

Qanday qilib axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish mumkin, degan savol hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, buni birinchi navbatda badiiy asarlar o'qish, ommaviy axborot vositalaridan o'rinli foydalanish, internet tarmog'idagi ma'lumotlarning faqat to'g'ri talqinlarini qamrab olish va undan faqat yaxshilik yo'lida foydalanish bugungi yoshlarimizning oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchi – bu ta'lim tizimidagi eng muhim va yetakchi shaxs hisoblanadi. U nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'l ko'rsatuvchi, ruhlantiruvchi va shakllantiruvchi rolini bajaradi. Uning pedagogik salohiyati, kasbiy mahorati, o'z ishiga sadoqat bilan yondashuvi, doimiy izlanishda bo'lishi va o'z ustida muntazam ishlashi orqali san'at darajasigacha yetishi mumkin. Bunday o'qituvchi talabalarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularda mustaqil qaror qabul qilish, bilimni amaliyotda qo'llash, yangilikka intilish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

Axborot madaniyatini talabalarda samarali shakllantirishda o'qituvchi o'quv materiallarini puxta rejalashtirishi, tizimlashtirishi va maqsadga muvofiq tanlashi kerak. Bu jarayonda quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- Bo'lajak muhandislarni zamonaviy ehtiyojlar asosida tayyorlash maqsadida o'quv fanining mazmunini chuqur tahlil qilib, axborot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan modelni yaratish;
- Talabalarning eslab qolish qobiliyati va aqliy faolligini kuchaytirish uchun o'quv materiallarini mavzular, bo'limlar va kichik elementlarga ajratish;
- Har bir mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun nazariy savollar, test topshiriqlari, mustaqil ishlanmalar ishlab chiqish;
- O'qitish jarayonida interaktiv uslublar va axborot-kommunikatsiya vositalarini qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish;
- Multimedia resurslari, grafikalar, videodarslar, elektron o'quv materiallaridan foydalanib, darslarni zamonaviylashtirish;
- Talabalarni mustaqil ravishda ma'lumot izlash, axborotni qayta ishlash, saqlash va uzatish bo'yicha kompyuter texnologiyalaridan foydalanish malakalariga ega qilish.

Bugungi kunda zamonaviy jamiyatda texnika, texnologiya, energetika, mashinasozlik kabi sohalar bo'yicha raqobatbardosh, malakali va yetuk mutaxassislarni yetishtirish juda dolzarb masala hisoblanadi. Shu sababli, "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'rgatishda innovatsion metodlar, ilg'or o'qitish texnologiyalari, interfaol yondashuvlar asosiy o'rin tutadi. O'qituvchi har bir darsga puxta tayyorgarlik bilan kirib, talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarga yechim topa olish, yangi g'oyalarga ochiqlik, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan muhitni yaratadi. O'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni izlanishga yo'naltirish, tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rgatish – bu o'qituvchining asosiy vazifalaridan biridir.

Interfaol ta'lim metodlari esa pedagogik jarayonda talabalar va o'qituvchilar o'rtasida faol muloqot va hamkorlikni kuchaytiradi. Bu metodlar orqali o'quvchi mavzuni tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida o'rganadi. Guruhli ishlar, savol-javoblar, bahs-munozaralar, loyihalar, mustaqil ishlar – bularning barchasi talabaning fikrlash doirasini kengaytiradi, bilimni chuqurlashtiradi, ijodiy yondashuvini shakllantiradi. O'qituvchi zamonaviy bilimlar bilan qurollangan, pedagogik va axborot texnologiyalarini chuqur o'zlashtirgan, talabalar bilan samarali muloqot qila oladigan, o'qitish jarayonini izchil tashkil eta oladigan shaxs bo'lishi zarur. Ana shundagina talabalarda axborot madaniyatini samarali shakllantirish, ularni o'z sohasi bo'yicha raqobatbardosh mutaxassis etib tarbiyalash mumkin bo'ladi. Bugungi raqamli asrda axborot oqimi keskin ortib bormoqda.

Shu sababli, oliy ta'lim muassasalari talabalarida axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Talaba nafaqat bilim egallovchi, balki mustaqil fikrlovchi, axborotni saralay oluvchi, tahlil qilib xulosa chiqaruvchi shaxs sifatida shakllanishi zarur. Bunda o'qituvchining faolligi, yangilikka ochiqligi, o'z ustida izchil ishlashi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Axborot madaniyatining asosini quyidagi elementlar tashkil etadi: Axborotni izlash ko'nikmalari: Talabalar kerakli ma'lumotni aniq, tez va samarali topish usullarini o'zlashtirishi zarur. Bunda ilmiy manbalar, elektron kutubxonalar, internet tarmog'i resurslaridan to'g'ri foydalanish madaniyati muhim o'rin tutadi. Tahlil va saralash qobiliyati: Har qanday axborot ishonchligini tekshirish, uni baholash va ilmiy mezonlarga muvofiq ravishda tanlab olish madaniyatini rivojlantirish bugungi kun talabi hisoblanadi. Axborotni to'g'ri ifoda etish: Talaba o'qigan va o'rgangan bilimlarni og'zaki va yozma shaklda, mantiqiy izchillikda, adabiy uslubda bayon qila olishi kerak. Bu esa nutq madaniyati, muloqot ko'nikmalari va matn tuzish malakalarini talab qiladi.

Texnologik savodxonlik: Raqamli vositalardan unumli foydalanish, kompyuter dasturlarini bilish, axborot xavfsizligi qoidalariga rioya qilish – axborot madaniyatining ajralmas tarkibiy qismlaridandir. Axborot madaniyatini rivojlantirishda fanlararo yondashuv muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fani orqali talabalar nafaqat texnik vositalarni o'zlashtiradilar, balki ularni amaliyotda qo'llash, yangi dasturiy mahsulotlar yaratish, muammolarga innovatsion yechim topish malakalarini ham egallaydilar. Bu jarayonda o'qituvchi interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar asosida dars o'tish, loyihaviy ishlar tashkil qilish, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish orqali darslarni zamonaviylashtirishi kerak. Talabalar o'rtasida jamoaviy ishlar, ijodiy topshiriqlar, tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkazish orqali ularning o'z fikrini mustaqil shakllantirish, dalillash, bahslashish, muhokama qilish, turli qarashlarni solishtirish ko'nikmalari

rivojlanadi. Shu tariqa ularning axborot madaniyati faqat texnik jihat bilan cheklanmay, balki ijtimoiy, axloqiy, madaniy va ma'naviy mezonlar asosida shakllanadi.

Axborot madaniyati – bu nafaqat ma'lumotdan foydalanish san'ati, balki uni ijtimoiy hayotda, kasbiy faoliyatda va shaxsiy rivojlanishda to'g'ri yo'naltira olish qobiliyatidir. Shuning uchun ham bu madaniyatni shakllantirish jarayoni uzluksiz bo'lishi, fanlararo integratsiya asosida olib borilishi, o'quv dasturlarining mazmuniga singdirilishi zarur. Shuningdek, bu borada o'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslari, amaliy seminar-treninglar, raqamli pedagogik uslublar bilan tanishtiruvchi master-klasslar tashkil etilishi ham foydali bo'ladi. Chunki o'qituvchi o'z bilimini doimiy yangilab borar ekan, u talabalarga zamon talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh, yangilikka tayyor bo'lgan shaxs bo'lib yetishishida yo'l ko'rsatadi.

Bugungi kunda axborotning tezkorligi, hajmi va xilma-xilligi tobora ortib borayotgan bir davrda, talabalarining axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish – zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb va ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot madaniyati bu – shunchaki ma'lumotlarni topish emas, balki ularni tanlash, tahlil qilish, baholash, o'zlashtirish, to'g'ri ifoda qilish va amaliyotda qo'llay olish malakalarining jamlanmasidir. Bu madaniyatning shakllanishi talabaning tafakkuri, dunyoqarashi, kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Axborot madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli platformalar, Internet manbalari va elektron kutubxonalar keng imkoniyatlar yaratadi. Talabalar o'zlashtirayotgan fanlar, o'quv kurslari va amaliy mashg'ulotlar orqali axborotni mustaqil izlash, manbalarni tahlil qilish, ishonchli va noto'g'ri axborotni ajrata olish, turli g'oyalarni solishtirish hamda xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallab boradilar. Shuningdek, o'qituvchining bu jarayondagi roli ham nihoyatda muhim: u axborot bilan ishlashda yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tanqidiy fikrlashni shakllantiruvchi, axloqiy mezonlar asosida axborotdan foydalanishga undovchi rahnamo sifatida harakat qilishi zarur. O'quv jarayoniga interfaol metodlar, ijodiy yondashuvlar, texnologik vositalar va innovatsion uslublarni joriy qilish – axborot madaniyatini singdirishning samarali yo'llaridan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, axborot madaniyati – bu faqat kasbiy faoliyat uchun emas, balki umuman hayotda to'g'ri qaror qabul qilish, ijtimoiy muhitda faol ishtirok etish, global axborot maydonida o'z o'rnini topish uchun ham muhim omildir. U shaxsning mas'uliyatini oshiradi, uni axborotning iste'molchisi emas, balki faol va ongli foydalanuvchisiga aylantiradi. Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida axborot madaniyatini rivojlantirish – bu zamonaviy, raqobatbardosh, ijtimoiy faollikka ega, ongli va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalashga qaratilgan uzluksiz va kompleks yondashuvni talab qiladigan jarayondir. Bunda barcha ishtirokchilar – talabalar, o'qituvchilar, muassasa rahbarlari, ilmiy xodimlar va axborot xizmatlari vakillari o'zaro hamkorlikda ishlashi, bu yo'nalishda izchil va innovatsion faoliyat olib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. <https://lex.uz/ru/docs/-5013007>
3. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent, 1997.
4. Qurbonov Sh.Q. "Axborot madaniyati asoslari". – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
5. Islomov Z., Qodirova S. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim". – Toshkent: Fan, 2021.
6. Rajabov A. "Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari". – Ilmiy maqola, "Pedagogik ta'lim" jurnali, 2022, №4.
7. Xamidova M. "Axborot jamiyatida yoshlarning axborotga munosabatini shakllantirish". – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2020.
8. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. – www.lex.uz
9. UNESCO. "Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines". – Paris, 2013.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.